

Plantilla de manuscrito – Reseña de libro

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.^a edición (SyNerGia exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones ni notas de agradecimiento; revise también las propiedades del archivo).

Reseñas de libros: la obra reseñada debe haber sido publicada en los últimos 5 años (según directrices de la revista).

Título de la reseña (ES): [Título de la reseña – conciso, informativo]

Título de la reseña (EN) (si aplica): [Review title in English]

Título de la reseña (PT) (si aplica): [Título da resenha em português]

Autorías SOLO en la versión con datos. En la versión anonimizada, elimine por completo la sección de autorías y cualquier dato identificable.

Autorías (solo versión con datos):

• Autor/a: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]

Datos bibliográficos de la obra reseñada

Complete todos los campos. La referencia final también debe aparecer en la sección Referencias (APA 7).

Autor(es)/Editor(es) del libro: [Apellido, Inicial(es).]

Año de publicación: [AAAA]

Título del libro: [Título completo en cursiva al maquetar]

Edición (si aplica): [2.^a ed., etc.]

Lugar y editorial: [Ciudad: Editorial]

Número de páginas: [xxx]

ISBN (si aplica): [ISBN]

DOI/URL (si aplica): [https://doi.org/... o URL]

Resumen y palabras clave

Si su sección/editorial solicita resumen y palabras clave para reseñas, complete este bloque. Si no aplica, elimínelo. Evite la descripción puramente narrativa; seleccione los elementos esenciales que apoyen el análisis crítico.

Resumen (ES) (100–150 palabras): [Propósito de la reseña, enfoque y aporte principal del libro]

Palabras clave (ES) (3–6; alfabéticas; separadas por comas): [palabra1, palabra2, palabra3]

Abstract (EN) (100–150 words) (si aplica): [Single paragraph]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by commas): [keyword1, keyword2, keyword3]

Resumo (PT) (100–150 palavras) (se aplicável): [Um parágrafo]

Palavras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3]

Introducción

Presente el libro, su tema central, contexto y relevancia para las ciencias administrativas/contables. Declare el propósito de la reseña.

[Texto aquí...]

Resumen del contenido de la obra

Sintetice la estructura del libro (capítulos/partes) y sus ideas principales, sin copiar fragmentos extensos.

[Texto aquí...]

Evaluación crítica

Analice fortalezas y debilidades: enfoque teórico, evidencia, coherencia, originalidad, aporte para investigación/práctica, limitaciones. La evaluación debe estar sustentada en criterios académicos y, cuando sea pertinente, en literatura complementaria.

[Texto aquí...]

Aportes e implicaciones para la gestión / práctica

Explique para quién es útil el libro (académicos, gestores, MIPYMES, políticas públicas) y qué aporta al campo.

[Texto aquí...]

Conclusión y recomendación

Cierre con una recomendación argumentada (p. ej., recomendado / recomendado con reservas / no recomendado) y justificación. La recomendación debe derivarse del análisis crítico y no de impresiones personales sin sustento.

[Texto aquí...]

Declaración de conflicto de intereses y financiación

Indique "Ninguno" si no existe. Declare si recibió ejemplar, apoyo editorial o relación con la obra/autores.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (incl. IA) (si aplica)

Declaración sobre el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA) (si aplica) Los autores deben declarar de forma explícita el uso de herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial (IA) en la elaboración del manuscrito. Se debe especificar: - La herramienta utilizada (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, traductores automáticos, software estadístico, gestores bibliográficos, entre otros). - El propósito de uso (redacción, síntesis, análisis, traducción, revisión, búsqueda de información, gestión de referencias, entre otros). El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad autoral. Los autores son responsables de la veracidad, originalidad, interpretación y rigor académico del contenido presentado. Si no se utilizaron herramientas de este tipo, se debe indicar explícitamente: "No se utilizaron herramientas tecnológicas ni de inteligencia artificial para la generación de contenido en este manuscrito". La omisión de esta declaración podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.^a edición)

Incluya la referencia completa del libro reseñado y cualquier otra fuente citada. La reseña de libro debe incluir entre 8 y 15 referencias relevantes, incluyendo el libro reseñado y fuentes complementarias que permitan su contextualización académica. Se debe priorizar literatura académica y crítica relacionada con la temática de la obra. El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito antes de su evaluación.

[1] Referencia del libro reseñado en APA 7]

[2] Otras referencias (si aplica)]